

INGLIZ TILIDA PARONIMIK KALAMBUR HODISASI

Sabirova Nilufar Karimbayevna

Perfect University (nodavlat ta'lim muassasi) Toshkent shahri,

“Turizm va Servis” kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilidagi paronimik kalambur hodisasining o'ziga xos xususiyatlari hamda mualliflar tomonidan so'z o'yinini yaratish maqsadida kalambur hodidasidan keng foydalanilishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Kalambur, so'z o'yini, paronimiya, komik effekt, yumor.

Ma'lumki, so'z o'yini yoki kalambur muayyan tilning tuzilishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, tilning ijodiy imkoniyatlarini o'ziga xos yorqinlik bilan namoyon etadi. Agar vaziyat kontekstdan kelib chiqadigan yumorni tushunishga mohiyatan universal bo'lsa, u holda til vositalari bilan yaratiladigan komik tilning barcha boyliklarini mukammal biladigan odamlarning nisbatan kam soni uchun imtiyoz hisoblanadi. Bu birinchi navbatda, so'z o'yinlari mualliflariga tegishli, biroq, g'ayrioddiy hazilni idrok qilish muayyan til dunyoqarashini talab qiladi.

Yumorning estetik mazmuni-olamning g'ayritabiiy, paradoksal qarashlarida, dunyoning dialektik qo'nimsizligining namoyon bo'lishi sifatida mavjud bo'lgan barcha narsaning nisbiyligini idrok qilishdadir. Haqiqatan, sezgirlik borliqning real qarama-qarshiliklarini aforistik keskinlashtiradi. Rus tilshunosi - Yu.B.Borevning fikriga ko'ra, “Yumor hodisalarni kutilmagan yorqin nur bilan yoritib, ularning kulgili xususiyatlarini ochib beradi, real hayotiy komikni (komizm) jamlaydi, unga o'zining kvintessensiyasini ya'ni, asosiy mohiyatini beradi, komik fikrni qisqa sayqallangan, ba'zan aforistik yorqin obrazli shaklda ifodalaydi”¹.

1

Борев Ю.Б. Комическое, или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. – М.:1970. – С. 235.

Tilshunos L.N.Fedotovaga ko‘ra, “Kalambur yumor effektini yaratish uchun muallif tomonidan ataylab tuzilgan paronimik so‘z deb ta’riflanadi”². Tadqiqotchilar kalamburning muhim xususiyatlaridan biri sifatida ijro etilayotgan so‘zlarning tovushi va ma’nosi orasidagi kontrast prinsipini tan oladilar. Aynan tovush va ma’noni taqqoslash qobiliyati tufayli ushbu hodisaning mavjudligi ehtimoli yaratiladi, chunki aslida bu so‘zlar o‘yini emas, balki ma’no va tovushlar o‘yini, ularning bir vaqtning o‘zida o‘zaro mavjudligi va qarama-qarshiligidir. Ta’kidlash joizki, tovush o‘xshashliklari so‘zlarning semantik o‘zaro birgalikdagi harakatlari va o‘zaro bir-biriga ta’sirlarining eng keng diapazonini beradi.

Kalambur – bir-biriga mos keladigan, yoki tovush jihatidan yaqin bo‘lgan va komik effekt yaratish uchun mo‘ljallangan nutq segmentlarining turli ma’nolarini ma’lum kontekstlarda to‘qnashuv, o‘zaro bog‘lash, va birlashtirishga asoslangan maxsus so‘z turidir. Har qanday matn amalga oshirilgan leksemalar yig‘indisi bo‘lib, u har qanday belgi kabi noaniqlik xossalariga ega, lekin belgining so‘z darajasidagi to‘qnashuvi yoki ma’nosining o‘zgarishi, qoida tariqasida, komik effekt yaratmaydi. Lug‘atdan o‘z-o‘zidan olingan paronimlar, masalan, assay-essay birliklari komik effektga olib kelmaydi. Bu nutqda paydo bo‘lgunga qadar barcha turdagi til paronimlari uchun amal qiladi. Alohida shaklda ular muloqot qiluvchilar uchun situatsion ahamiyatga ega emas.

Tilshunos Xodakovaning ta’rifiga ko‘ra, “Kalamburni bitta kontekstda bitta so‘zning ikkita ma’nosini yoki ikkita bir xil sadolanuvchi so‘zlarni hazil, komik samarani hosil qilish maqsadida ongli, jo‘rttaga birlashtirishga asoslangan so‘z o‘yini deb ta’riflash qabul qilingan”³.

Rus tilshunosi V.V.Ovsyannikov chegaradosh til hodisalari o‘rtasidagi stilistik funksiyalarni taqsimlashga nisbatan fikr bildiradi. Unga ko‘ra, “kalambur”, “ikki ma’nolilik”, “so‘z o‘yini” atamalari faqat polisemiya va omonimiyaga nisbatan qo‘llanilishi, xuddi shu hodisaning o‘zini nokomik ishlatish holida esa

² Федотова Л.Н. Паронимия в современном английском языке. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Минск:

³ Ходакова Е.П. О каламбуре // Русский язык в школе, №3, 1968. – С. 67.

“paronomasiya”, “paronimik attraksiya” va hakoziolar haqida so‘z yuritish deb qabul qilingan”⁴. Biz ushbu fikrga qo‘shilmaymiz, chunki, paronimik attraksiya hodisaning mexanizmi sifatida, ko‘p funksiyali nutq operatsiyasi bo‘lib, u so‘zlarning xato aralashtirib yuborilishiga, so‘zni deformatsiyalashga yoki yangi so‘zning yaratilishiga, ohangdosh birliklarning semantik kontaminatsiyasi natijasida ikki ma’noli sadolanishini tuzishga olib borishi mumkin.

Tilshunos O.S.Axmanovning fikricha, “Paronomaziya termini an’anaviy tarzda “paronimlarning nutqda komik yoki obrazli yaqinlashuvidan tashkil topgan nutq figurasidir”⁵.

Shunday qilib, kalambur paronimiyaning, va u bilan tutash hodisalarning butunlay “moslashtirilgan” sohasi sifatida ishlaydi.

Kalambur nutqda aniq ifodalangan pragmatik mo‘ljal sifatida chiqadi. Kalambur qahramonning nutq xarakteristikasida “tasodifiy” bo‘lishi mumkin, ammo mana shu tasodifiylik ham, shubhasiz, muallif tomonidan o‘z qahramonlarining mulohazalari tarkibiga kiritilgan va mualliflik umumiy g‘oyasining ajralmas qismini tashkil etadi. Misol uchun, “Mine is a long and a sad **tale!**” said the Mouse, turning to Alice, and sighing. “It is a long **tail**, certainly,” said Alice, looking down with wonder at the Mouse’s tail, but why do you call it sad? Mashhur yozuvchi L.Kerrollning “Alisa ajoyibotlar mamlakatida” asaridan keltirilgan ushbu misolda Alisa “tale” (ertak, hikoya) va “tail” (dum) so‘zlarini chalkashtirib yuboradi. L.Kerrollning so‘zlarning tovush yaqinligi asosida tuzgan yorqin kalamburlaridan birida “tale” [teɪl] va “tail” [teɪl] so‘zlarining kontekstdagi pozitsion o‘zaro almashinishi paydo bo‘ladi.

Asarda boshqa misollar ham juda ko‘p uchraydi. Misol uchun, “Talking of **axes**”, said the Duchess. “Chop off her head!” Alisa tomonidan ishlatilgan o‘zining to‘g‘ri va yagona ma’nosidagi “**axis**” (yer o‘qi) so‘zi, “**axes**” ya’ni, bolta so‘zining ko‘pligi “**ax**” bilan adashtirilishi natijasida “Ajoyibotlar mamlakatida” mutlaqo kutilmagan

⁴ Овсянников В.В. Языковые средства выражения комического в англоязычной прозе. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Л.: 1981. – 7с.

⁵ Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: 1969. – 313 с.

voqeliklarni keltirib chiqaradi, bu esa qizcha uchun o‘ta achinarli oqibatlar bilan tugashi mumkin edi.

L.Kerrolning keyingi so‘z o‘yinlarida kalambur yaqqol ko‘zga tashlanadi. Tanish maktab fanlarining nomlari u yerda quyidagicha o‘zgartirilishini ko‘rish mumkin:

Crawling	Drawing
Mystery, ancient and modem	History
Fainting in Coils	Painting in oils
Seaography	Geography
"He taught laughing and Grief..	Latin and Greek
Fainting in Coils	Painting in oils

Ushbu misollarda attraksiya turi ma’lum nutqiy asarda qo‘llangan so‘zning fonetik belgisi asosida so‘zlovchi xotirasida bo‘lgan so‘z bilan bog‘langanida amalga oshiriladi.

Ingliz tilidagi Do you promise to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God? iborasining komik vaziyatni yuzaga keltirish maqsadida ushbu iboradagi **truth** so‘zini **tooth** so‘ziga almashtirilishi natijasida hosil qilingan kulgili holatni ko‘rishimiz mumkin:

As the judge said to the dentist, "Do you promise to pull the **tooth**, the whole **tooth**, and nothing but the **tooth**, so help you?"

Ushbu turdagi so‘z o‘yini shakli o‘xshash, ammo ma’no jihatidan turlicha bo‘lgan paronimik leksemalarning qo‘llanishiga asoslangan.

Yuqoridagi keltirilgan barcha misollarda so‘zlovchi tilni shu qadar mohirona egallaganki, shakl va mazmunning o‘zaro to‘qnashuvini shunchalik nozik his qila oladiki, u komik funksiyaga erishish uchun paronimik attraksiyadan ustalik bilan foydalangan. Ushbu vaziyatda paronimik attraksiya so‘z o‘yining asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, paronimlar nutqning ta’sirchanligi va betakrorligini ifodalovchi stilistik vositalardan biri sanaladi. Ayniqsa paronimlar so‘z o‘yini yaratishda keng qo‘llaniladi. Paronimlarning matnda to‘g‘ri qo‘llanilishi yuksak

stilistik effektga erishishni ta'minlaydi va ularning estetik qimmatini ham shu bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: 1969. – 313 с.
2. Борев Ю.Б. Комическое, или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. – М.:1970. – С. 235.
3. Овсянников В.В. Языковые средства выражения комического в англоязычной прозе. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Л.: 1981. – 7с.
4. Федотова Л.Н. Паронимия в современном английском языке. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Минск: 1988. – С. 17.
5. Ходакова Е.П. О каламбуре // Русский язык в школе, №3, 1968. – С. 67.